

Раҳимова Гулабхор Валижонова

*Фарғона вилояти халқ таълими
ходимларини қайта тайёрлаш ва малқасини
ошириш ҳудудий маркази ўқитувчиси,
мустақил тадқиқотчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5873419>

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ МАДАНИЯТИНИ ЎҚУВЧИЛАРДА ШАКЛЛАНТИРИШ

Аннотация: *Мақолада, ахборотлашган жамиятда ўқувчиларнинг ахборот воситаларидан фойдаланиш маданиятини шакллантириш, таълим-тарбия жараёнида замонавий ахборот воситаларининг педагогик ролини ошириш муҳим масалаларига тўхтаб ўтилган.*

Калит сўзлар: *ахборотлар оқими, ахборотлар макони, ахборотлашув муҳити, ахборот майдони.*

Аннотация: *В статье акцентируется внимание на формировании у студентов культуры использования средств массовой информации в информированном обществе, повышении педагогической роли современных средств массовой информации в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *информационный поток, информационное пространство, информационная среда, информационное пространство.*

Annotatsiya: *he article focuses on the formation of a culture of students' use of the media in an informed society, increasing the pedagogical role of modern media in the educational process.*

Keywords: *information flow, information space, information environment, information space.*

Шиддат билан ривожланиб бораётган жамиятда ахборотлашув муҳити, ахборотлар билан ишлаш жараёнлари ва уларда кузатилаётган маънавий таҳдидлар, айниқса, юртимизда таълим соҳасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар тизимида асосий эътибор қаратилаётган ўсмир ёшидаги ўқувчиларнинг ахборот воситаларидан фойдаланиш маданиятини шакллантириш, таълим-тарбия жараёнида замонавий ахборот воситаларининг педагогик ролини ошириш муҳим масалалардан бирига айланиб бормоқда.

Кейинги вақтларда ахборот воситалари ўсмир ёшидаги ўқувчилар онги ва ҳиссиётларига, тафаккур тарзига, хулқ-атворларига таъсир кўрсатишда катта имкониятларга эгаллиги ҳеч кимга сир эмас. Ахборот воситаларининг бугунги кундаги ривожига ҳақиқий таъсир ўтказишнинг миқёси ва кўламининг кескин даражада ўсишига

олиб келмоқдаки, у орқали амалга ошириладиган ва катта маблағ талаб қилмайдиган ғоявий таъсир ва таъйиқнинг ўзига хослиги шунда кўринадикки, ахборот воситаларининг таъсири ўқувчи, тингловчи ёки томошабинга сездирилмасдан амалга оширилади ва бевосита қурбонларни келтириб чиқармайди. Ахборот душманни катта харажатни талаб қилмаган ҳолда юқори таъсирчанлик асосида таъсирли самара берадики, бунда ғоявий таъсир йўналтирилган мамлакатлар аҳолисининг хоҳиш-истаклари, менталитети, мавжуд муаммолари жиддий ўрганилган ҳолда асосий диққат кишилар онги ва дунёқарашига таъсир кўрсатиш, шаклланган қадриятларни ўзгартиришга, уларнинг регуляторлик ролини камайтириш ёки бутунлай йўқ қилиб юборишга қаратилади. Бундай таъсир ўтказишда даврий нашрлар тадрижийлик, радио ва телевидение фрагментли узатиш усуллари билан усталик билан фойдаланишмоқда¹.

Ҳозирда жаҳон ахборот майдонидаги сайъ-ҳаракатлар шунчалик тезкор ва шиддатлики, энди илгаридегидек унга эътиборсизлик билан қараш тўғри келмайди.

Сир эмаски, ҳозирда болалар ниҳоятда катта ахборот эркинлигига эга, шу билан бирга, болалар учун унинг оммалашган захри қотиллиги ҳам ҳаддан ташқари катта. Ўқувчиларнинг ахборот муҳити билан ўзаро таъсиридаги асосий муаммолардан бири уларнинг ахборотнинг яхши ёмонлигини фарқига бормаслиги; ахборот олишнинг ҳаддан ортиқлиги, ахборот хафвсизлигининг мавжуд эмаслигидир. Шу сабабли ахборотларни тўғри қабул қила билиш масаласи бугунги кунга келиб энг муҳим масалага айланди.²

“Бугунги дунё ёшлари – сони жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёромизнинг эртанги куни, фарвонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси “вирус” тарқалишининг олдини олишдир”.

Мамлатимиз аҳолисининг қарийиб 64 фоизини ёшлар, яъни, 30 ёшгача бўлганлар ташкил этади. Бу, бир томондан давлатимиз зиммасига улкан маъсулият юксалса, иккинчи томондан ёшларга оид мақбул сиёсат юритиш натижасида улкан имкониятлар ҳам беради. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда меҳнат ресурсларининг яримидан кўпи ёшлардир.³

Ёшлар барча даврларда жамиятнинг фаол қатлами доимий йўналтириб ва қўллаб – туришни қувватлашни талаб этади.

Хўш, ўқувчилар тарбиясида бу ахборот воситаларининг таъсири қандай? Деган саволга икки хил маънода (салбий, ижобий) жавоб топиш мумкин. Ижобийлиги

¹ “Глобаллашув шароитида фан ва таълимни ривожланиш тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий интернет конференция материаллари. Фарғона, 2017. – 438 б.

² Ф.М.Кучукбаев, Д.Ф. Абдуазимова, Р.Х.Джураев, М.С.Диванова, М.Э.Иноятова “Ўқувчи шахсига салбий таъсир курсатувчи интернет сайтлари ва телекўрсатувларнинг уларда салбий ҳис-туйғуларни вужудга келтиришнинг олдини олиш бўйича профилактик коррекцион дастур”. Тошкент-2016 й. 9 бет

³ Р.С.Касимов, И.У.Мажидов, Б.Ю.Ходиев, Ў.П.Умурзаков, А.Ш.Бемуродов “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий –оммабоп қўлланма” Тошкент “Маънавият” -2018й. 119, 243 бетлар

шундаки, газета, журнал телевидение орқали янгиликлардан хабардор бўлиб, огоҳликка чорловчи дарс машғулоти олиб борилмоқда. Салбий томони суҳбатларга кўра, ёш хусусиятига мос бўлмаган сериаллар, жангари фильмларни қизиқиб кўришаётганлиги ва бошқа ҳолатлар аниқланган.⁴

Глобал ахборот тизимидаги хабарларни “Филтерсиз” қабул қилиш оқибатида ёшлар онги захарланмоқда. Масалан, бирор керакли маълумотни олиш мақсадида сайтга кирган ёшларнинг “фалончи машхур шахс ҳалокатга учради” каби шов шувли эълонга кўзи тушади ва беихтиёр уни очади ва уни алдамчи хабарларнинг давомини ўқийди. Шу тариқа ёшлар ғаламисларнинг тузоғига илинади. Бундай жирканч “маданият” таъсирига берилган ўсмир лоқайд, ҳаётга енгил – елпи қарайдиган, юрт равнақи ва халқ тинчлигига бефарқ кимса бўлиб улғайди.⁵

Ахборот асри шиддати, ахборот хавфсизлиги бўйича олиб бориладиган ислохотларда, бизга келаётган ахборот оқимининг моҳиятини ақл-идрок, тафаккур кўзгусига солиб, тўғри тушуниб олишга ўргатиш ва ахборотларни саралаш қобилиятини шакллантириш, ўқувчиларнинг ғоявий курашчанлик фазилатларига жиддий эътибор қаратишни тақозо этмоқда.

Берилаётган ахборотларни ўқувчиларнинг фаолият мотивациясида салбий жиҳатлар шакилланиб қолмаслигини олдини олишда ўқувчи ёшларнинг куйидаги хусусиятларини шакллантириш лозим. Берилаётган ахборотларни танлай билиш, саралаш, таҳлил этиш, фойдаланиш ва идрок эта олиш маданиятини тарбиялаш, танқидий баҳолай олиш кўникмаларини ривожлантириш зарурдир. Ахборотларни танлай билиш, ахборотда илгари сурилаётган фикр мазмунини тушуниш, мафкуравий жиҳатдан салбий, зарарли жиҳатларини бартаф этиш, идрок этиш маданиятининг етарлича шаклланганлигини билдиради.

Идрок этиш маданиятининг пойдеворини ахборот саводхонлиги ва ахборот хавфсизлиги ташкил қилади.

Ахборот саводхонлиги инфарматика дарсларида шакллантирилади, ахборот хавфсизлиги қонун йўли билан мустаҳкамланади.⁶

Шундай экан, ўқувчиларда ахборот воситаларидан фойдаланиш маданиятини тарбиялаш зарурияти, ўқувчининг фаолият мотивациясига таъсир этиши натижасида салбий жиҳатларни келтириб чиқармаслиги учун ҳам муҳимдир.

Айни шу боисдан, келгусида асосий вазифамиз ахборот воситаларининг ижобий мулоҳазали, фаол истеъмолчисини шакллантиришнинг тарбиявий моҳиятини юксалтиришдан иборатдир.

ФОЙДАЛАНИЛАГАН АДАБИЁТЛАР:

⁴ М.Пардаева, О.Мусурмонкулова, А.Қўшмонов., “Ўқитувчиларнинг таълим – тарбиясидаги муҳит: МУАММО ВА ЕЧИМ”. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Республика Таълим маркази; Тошкент-2015, 152-бет

⁵ Интернет материаллари

⁶ Ф.М.Кучукбаев, Д.Ф. Абдуазимова, Р.Х.Джураев, М.С.Диванова, М.Э.Иноятова “Ўқувчи шахсига салбий таъсир кўрсатувчи интернет сайтлари ва телекўрсатувларнинг уларда салбий ҳис – туйғуларни вужудга келтиришнинг олдини олиш бўйича профилактик коррекцион дастур”. Тошкент-2016й. 10 бет

1. Р.С.Касимов ва бошқалар.“Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий –оммабоп қўлланма” Тошкент “Маънавият” -2018й. 119, 243 бетлар

2. М.Пардаева, О.Мусурмонқулова, А.Қўшмонов., “Ўқитувчиларнинг таълим – тарбиясидаги муҳит: МУАММО ВА ЕЧИМ”. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Республика Таълим маркази; Тошкент-2015, 152-бет

3. Ф.М.Кучукбаев ва бош.“Ўқувчи шахсига салбий таъсир кўрсатувчи интернет сайтлари ва телекўрсатувларнинг уларда салбий ҳис – туйғуларни вужудга келтиришнинг олдини олиш бўйича профилактик коррекцион дастур”. Тошкент-2016й. 10 бет.

4. “Глобаллашув шароитида фан ва таълимни ривожланиш тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий- амалий интернет конференция материаллари. Фарғона, 2017. – 438 б.